

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUV

Eshniyazova Maqsuda

Denov Tadbirkorlik va Pedagogika Instituti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi, 5-bosqich
1-BTS-21 guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17367931>

Annotatsiya

Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarning ahamiyati, ularning o'quvchi faoliyati va o'qituvchi metodikasiga ta'siri keng tahlil qilingan. Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, raqamli ta'lim vositalari va integratsion yondashuvlarning samaradorligi asoslangan.

Annotation

This article analyzes the importance of innovative approaches in primary education, their impact on student activity and teacher methodology. The effectiveness of modern pedagogical technologies, digital learning tools, and integrative approaches is also substantiated.

Аннотация

В данной статье анализируется значение инновационных подходов в начальном образовании, их влияние на деятельность учащихся и методику преподавателя. Также обоснована эффективность современных педагогических технологий, цифровых средств обучения и интегративных подходов.

Kalit so'zlar:

Innovatsion yondashuv, boshlang'ich ta'lim, pedagogik texnologiya, integratsiya, raqamli ta'lim.

Keywords:

Innovative approach, primary education, pedagogical technology, integration, digital education.

Ключевые слова:

Инновационный подход, начальное образование, педагогическая технология, интеграция, цифровое обучение.

Kirish

Mamlakatimizda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan tub islohotlar jarayonida boshlang'ich ta'limda innovatsion yondashuvlarni joriy etish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlari, mustaqil fikrlashi va kommunikativ malakalarini rivojlantirish uchun yangi metodik yondashuvlar talab etiladi. Shu sababli, ta'limda ilg'or xorijiy tajribalar, raqamli texnologiyalar va interfaol usullardan samarali foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Asosiy qism

Boshlang'ich ta'limda innovatsion yondashuv, eng avvalo, o'quvchi shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. O'quvchilarni bilim olish jarayonining passiv obyekt sifatida emas, balki faol subyekt sifatida shakllantirish innovatsion yondashuvning asosiy tamoyilidir. Shu nuqtai nazardan, interfaol metodlardan foydalanish, masalan, "Aqliy hujum", "Baliq skeleti", klaster va loyihaviy ishlar o'quvchilarning mantiqiy tafakkuri va ijodkorligini rivojlantiradi.

Innovatsion ta'lim vositalaridan biri bu raqamli texnologiyalardir. Bugungi kunda elektron darsliklar, virtual laboratoriyalar, onlayn platformalar (Google Classroom, Moodle, Edmodo) o'quvchilar bilimni mustahkamlashda keng qo'llanmoqda. Bu vositalar o'quvchilarni mustaqil ta'lim olishga undaydi, ularda mas'uliyat va izlanish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Boshlang'ich ta'limda innovatsion yondashuv, shuningdek, fanlararo integratsiyani ham o'z ichiga oladi. Masalan, matematika va tabiatshunoslikni birlashtirib o'tiladigan darslar bolalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi, ona tili va san'at integratsiyasi esa ularning nutqiy va estetik qobiliyatlarini kengaytiradi.

Xalqaro tajribalar ham shuni ko'rsatadiki, innovatsion yondashuv o'quvchilarni nafaqat bilimli, balki ijtimoiy faol, ijodkor va hamkorlikka tayyor shaxs sifatida tarbiyalaydi. Shu jihatdan, boshlang'ich ta'limda ilg'or pedagogik tajribalarni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish muhim ahamiyatga ega.

Takliflar

1. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining innovatsion metodik ko'nikmalarini oshirish uchun maxsus malaka oshirish kurslari tashkil etish.
2. O'quv dasturlariga raqamli ta'lim vositalaridan foydalanishni majburiy tarzda kiritish.
3. O'quvchilarni loyihaviy ishlarga jalb etish orqali ularda mustaqil izlanish ko'nikmalarini shakllantirish.
4. Fanlararo integratsiyani kuchaytirish va interfaol metodlardan keng foydalanish.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'limda innovatsion yondashuvlarni joriy etish o'quvchilarning intellektual va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning muhim shartidir. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va integratsion yondashuvlardan oqilona foydalanish ta'lim samaradorligini oshiradi, yosh avlodni har tomonlama yetuk shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi.

References:

1. Sh. Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. Sh. Mirziyoyev. Oliy Majlisga Murojaatnomasi, 2023-yil.
3. Hasanboyeva O., To'raqulova Sh. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: "Ilm ziyo", 2019.
4. Yo'ldoshev J., Xoliqova R. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: Noshir, 2020.
5. Xusanov Q. Integratsiyalashgan ta'limning pedagogik asoslari. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2022.